

Интеграция педагогических и инженерных знаний в профессиональной деятельности современного учителя

Софронова Н. В.,

Общественная организация дополнительного профессионального образования «Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования», Чебоксары, Россия

В статье описан курс повышения квалификации учителей «Цифровые технологии в воспитательной работе со школьниками», в рамках которого учителя обучаются разрабатывать и применять цифровые образовательные продукты, такие как, виртуальная и дополненная реальность, видео, анимация, робототехника и другие, в воспитательной работе со школьниками.

Ключевые слова: инженерные знания в образовании, курсы повышения квалификации учителей, цифровые образовательные продукты.

Integration of pedagogical and engineering knowledge in the professional activity of a modern teacher

Sofronova N.V.,

Public organization of additional professional education "Chuvash regional branch of the Academy of Informatization of Education", Cheboksary, Russia

The article describes the teacher training course "Digital technologies in educational work with schoolchildren", in which teachers are trained to develop and apply digital educational products such as virtual and augmented reality, video, animation, robotics and others in educational work with schoolchildren.

Keywords: engineering knowledge in education, teacher training courses, digital educational products.

Введение

Современное образовательное пространство невозможно представить без цифровых технологий. Современный учитель должен не только уметь применять цифровые технологии в своей профессиональной деятельности, но и самостоятельно разрабатывать цифровые продукты, то есть, современный учитель должен иметь знания и навыки цифрового инженера. Как известно, задача цифрового инженера — проектировать объекты, процессы и системы на всех этапах жизненного цикла. Чтобы строить цифровые модели, нужны глубокие фундаментальные знания в области физики, математики, механики и инженерии. Однако «нельзя объять необъятное», как говорил Козьма Прутков. Какова же грань между необходимостью и возможностью освоения знаний цифрового инженера в процессе подготовки или повышения квалификации

современного учителя? И не получается ли также, как с актерским мастерством, основы которого необходимы каждому учителю, но, увы, программа педагогического образования не предусматривает это.

Безусловно, владение основами компьютерной грамотности – обязательное условие для современного учителя. Но, как видим, в критериях оценки уровня компьютерной грамотности педагога нет глагола «разрабатывать» [4]:

1. Умение применять компьютер и периферийное оборудование.
2. Умение применять прикладное ПО и графический интерфейс на уровне пользователя.
3. Умение применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на уровне пользователя.
4. Умение применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером.
5. Представление об информационных и образовательных ресурсах.
6. Умение использовать презентационное оборудование.
7. Умение работать с различными видами информации.

Даже самый высокий – профессионально-творческий, уровень владения цифровыми технологиями не предполагает умения разрабатывать новые цифровые продукты:

- иметь глубокую внутреннюю мотивацию к обновлению информационных технологий;
- иметь способности к построению новых комбинаций и модификаций, существующих информационных и коммуникационных средств и выработке новых;
- знать направления прогресса в области информатики;
- уметь творчески построить новые варианты программных средств;
- иметь мотивацию к высоким достижениям в профессиональном и личностном развитии с помощью использования информационных и коммуникационных технологий;
- осознавать и познавать себя как активного субъекта информационного общества и иметь коммуникативную способность к развитию себя в условиях виртуального общения.

Анализ рабочих программ на Едином федеральном портале дополнительного профессионального образования (<https://dppo.apkpro.ru/>) позволяет утверждать, что курсов, посвященных разработке цифровых образовательных ресурсов ничтожно мало (меньше 1%), а разработке и применению в профессиональной деятельности таких технологий как VR (виртуальная реальность), AR (дополненная реальность), видео, анимация, робототехника нет совсем.

Материалом для исследования послужила реализация региональных проектов «Формирование гражданской ответственности у школьников Чувашии в условиях цифровой образовательной среды» и «VR-шоу «Дорога в космос. Памяти Андрияна Николаева» в рамках грантовой деятельности

общественной организации дополнительного профессионального образования «Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования» (<https://aio.cap.ru/>).

Основными методами исследования выступают анализ нормативных документов и научной литературы по проблеме исследования [1, 2, 5], анализ и обобщение практики организации воспитательных мероприятий со школьниками, опрос, интервьюирование, анкетирование школьников (702 человека) и учителей (180 человек) на предмет разработки цифровых образовательных продуктов и применения их в воспитательной работе со школьниками.

Наша общественная организация дополнительного профессионального образования «Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования» имеет лицензию на ведение образовательной деятельности в области образования детей и взрослых (№ Л035-01243-21/00246574 от 17.11.2015). На сайте <https://moodle.infoznaika.ru/> размещено достаточно много курсов повышения квалификации и переподготовки учителей. Один из последних курсов «Цифровые технологии в воспитательной работе со школьниками» на 72 часа. Программа курса включает следующие основные модули:

- Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;
- Основы методики воспитательной работы на основе использования цифровых технологий;
- Технологии управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в воспитательный процесс;
- Технологии организации воспитательной деятельности с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
- Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях;
- Мастер-класс применения цифровых технологий в воспитательной работе со школьниками.

Все разделы включают практические задания по разработке цифровых образовательных продуктов на основе VR, AR, видео, анимации, графики (в том числе, 3D), робототехники и др. на выбор учителя. Итоговой работой является авторская разработка учителем цифрового образовательного продукта, его презентация и защита.

Заметим, что члены нашей организации имеют большой опыт разработки цифровых образовательных продуктов на основе VR, AR, видео, анимации, графики (в том числе, 3D), робототехники и др. Так, с 2021 по 2023 года организация выполняла проект, поддержанный Фондом президентских грантов, «Формирование гражданской ответственности у школьников Чувашии в условиях цифровой образовательной среды». Авторы ежемесячно

разрабатывали видеоролики и выкладывали на сайте <https://citizen.infoznaika.ru/>. В проекте приняли участие 11 277 школьников Чувашии и чувашской диаспоры (чувашские школьники из других регионов кроме Чувашии). Было разработано 20 уроков или 82 видеоролика. В рамках каждого урока видеоролики были представлены для учащихся младших, средних и старших классов, а также один информационный ролик. Среди тем уроков можно назвать: "История Чувашии", "Эволюция чувашского языка", "Традиции и культура чувашского народа", "Чувашская вышивка", "100 тысяч песен" и другие. В рамках каждого урока проводились конкурсы: творческий (рисование или написание эссе) и тестовый. Проект был высоко оценен учителями. По итогам проекта авторы зарегистрировали в ОФЭРНО (Отраслевой фонд электронных ресурсов науки и образования) две разработки: «Виртуальный музей первых руководителей Чувашии» (приложение разработано в Unity) и «Мультимедийный комплекс «Формирование гражданской ответственности у школьников Чувашии» (видеоролики на <https://citizen.infoznaika.ru/>).

В рамках проекта VR-шоу «Дорога в космос. Памяти Андрияна Николаева» (2022-2024 года) команда проекта посещала школы Чувашии с показом фильма о космонавте из Чувашии - Андрияне Николаеве. После этого школьники «отправлялись» в виртуальное путешествие на Международную космическую станцию (МКС) и выходили в открытый космос. Команда посетила более 80 школ в 21 муниципальном округе Чувашии. Видеоотчеты и положительные отзывы о мероприятиях доступны на сайте citizen.infoznaika.ru.

Отметим, что цифровые креативные технологии, такие как видеоролики и VR, требуют особых навыков для их использования. Просмотр видео о космонавте Андрияне Николаеве без обсуждения оказывает гораздо меньший эффект. Важно, чтобы школьники обсудили содержание фильма, чтобы по-настоящему понять и усвоить его смысл.

Эпизоды из жизни космонавта и его жизненный путь - от мальчика из глухой чувашской деревни до дважды героя Советского Союза - помогают школьникам осознать важность трудолюбия, целеустремленности, умения принимать верные решения и стремления к самосовершенствованию. Эти качества могут помочь каждому добиться успеха в жизни, если их развивать. В этом заключается воспитательный смысл мероприятия. Виртуальное путешествие на МКС и выход в открытый космос через VR-шлемы - лишь часть мероприятия, но важная для эмоционального восприятия полученной школьниками информации.

В результате научного анализа полученных данных, применив такие методы как наблюдение, анкетирование, опрос, интервьюирование, анализ и обобщение, а также анализ статистических данных, были определены принципы использования цифровых креативных технологий в воспитательной работе со школьниками [3]:

- В воспитательном мероприятии цифровые креативные технологии должны быть вторичны по отношению к основной воспитательной идее.
- Креативные технологии необходимы для усиления эмоциональной составляющей воспитательного мероприятия.
- Наибольший эффект от использования цифровых креативных технологий в воспитательном мероприятии достигается при активном вовлечении школьников в процесс мероприятия.
- В одном воспитательном мероприятии допускается использование нескольких видов цифровых креативных технологий, но необходимо следить, чтобы они усиливали воспитательный эффект, а не снижали его.
- Цифровые креативные технологии как любые творческие процессы ориентированы на зрителей. Наибольший воспитательный эффект от использования креативных технологий будет достигнут, если мероприятие и творческие работы школьников увидит большое количество людей.

Проведенное исследование подтвердило необходимость и актуальность пересмотра традиционных подходов к воспитательной работе в условиях цифровизации образования. Учет почти векового опыта советской школы и его адаптация к современным цифровым условиям позволяет создать теоретическую базу, способную эффективно направлять воспитательный процесс в цифровую эпоху.

Эмпирическое исследование, проведенное на базе образовательных учреждений, продемонстрировало положительные результаты внедрения разработанных положений. Анализ данных показал, что использование цифровых технологий в воспитательном процессе способствует повышению мотивации учащихся, улучшению их социальных и коммуникативных навыков, а также развитию индивидуальных способностей. Исследование подтвердило, что интеграция цифровых технологий в воспитательную деятельность не только возможна, но и необходима для успешного адаптации воспитательного процесса к современным требованиям общества.

Заключение

В качестве заключения отметим, что цифровые технологии являются эффективным средством организации воспитательной работы со школьниками, но для этого учителя должны быть не только пользователями, но и разработчиками цифровых образовательных продуктов. Одним из путей решения этой проблемы может стать курс повышения квалификации и переподготовки учителей «Цифровые технологии в воспитательной работе со школьниками», размещенный на сайте <https://moodle.infoznaika.ru/>.

Список использованных источников

1. Ахмедов И.Б. Тенденции, определяющие будущее образования // Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки. 2023. Т. 19. № 3 (33). С. 40-47.
2. Закирьянова И. А. Воспитательный потенциал этнокультуры в эпоху цифровизации социума // Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки. 2023. Том XIX. № 4 (34), С.74-80.DOI: 10.26200/GSTOU.2023.39.32.009
3. Софронова Н. В., Игнатъева Э. А. Принципы эффективного использования креативных технологий в воспитательной работе со школьниками // Информатизация образования и науки. - № 3 (59). – 2023. – С. 161-171.
4. Уровни ИКТ-компетентности:
http://dou5.kirov.spb.ru/images/docs/sotrudniki/2021-2022/Pril_2_yrovni_IKT-kompetentnost.pdf
5. Усамов И. Р. Анализ новых методов повышения квалификации сотрудников в современных организациях // Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки. 2023. Том XIX. № 4 (34). С.81-89. DOI: 10.26200/GSTOU.2023.65.23.010